

Tagungsnummer

V158

Thema

Kommission I: Bodenphysik und Bodenhydrologie

Wasser-, Stoff- und Energietransport im Boden und zum Grundwasser

Autoren

A. Hanssen¹, I. Zimmermann¹, R. Horn¹

¹Institut für Pflanzenernährung und Bodenkunde der CAU Kiel, Abteilung für Bodenkunde, Kiel

Titel

Steigerung der Wassernutzungseffizienz in der Pflanzenproduktion durch optimierte Kalkung – Entwicklung eines Anwendungsmodells für die landwirtschaftliche Umsetzung

Abstract

Etwa 50 % der landwirtschaftlich genutzten Böden in Deutschland und auch in Schleswig-Holstein gelten als mit Kalk unterversorgt und werden den Versorgungsstufen A und B zugeordnet. Eine Kalkung als Düngemaßnahme kann in Böden vielfältige positive Veränderungen bewirken. So wird die Verfügbarkeit von vielen Nährstoffen verbessert und die Aktivität von Mikro- und Makrofauna gesteigert. Auf sogenannten schweren Ackerböden (hoher Ton- und Schluffgehalt) kann eine Kalkung aber vor allem auf physikalischer Ebene strukturverbessernde und strukturstabilisierende Wirkung erzielen. Dies geschieht vor allem durch die Ausflockung von Tonpartikeln durch Calcium-Ionen. Diese Strukturen können anschließend durch organische Substanz, oder durch neugebildete Calcium-Silikat-Hydrate (CSH) bzw. Calcium-Aluminat-Hydrate (CAH) miteinander verklebt werden, so dass ein stabiles Porengefüge entsteht. Damit einher geht zum Beispiel eine Erhöhung der Wasserleitfähigkeit, der Wasserspeicherfähigkeit, eine verbesserte Gasdiffusivität sowie verringerte Benetzungshemmung. Besonders tonreiche, schwere Ackerböden neigen bei niedrigem pH-Wert zur Verschlammung, geringer Luft- und Wasserleitfähigkeit und verfügen über geringe Scherwiderstände und sind folglich besonders empfindlich für irreversible Bodendegradation. Daher wurde ein bestehender Kalk-Dauerversuch in Cunnersdorf bei Leipzig beprobt und weitere Standorte in Schleswig-Holstein angelegt. Unterschieden wird zwischen sofort wirksamem "Strukturkalk" dem Branntkalk (CaO) und langfristig wirkendem Kohlensäuren Kalk (CaCO³). Die Ergebnisse aus Cunnersdorf zeigen eine erhöhte Wasserleitfähigkeit im Oberboden (10 cm) der gekalkten Varianten im Vergleich zur Nullkalkungs Referenzvariante. Die Nutzbare Feldkapazität ist ebenfalls bei den Kalkvarianten leicht erhöht und die bei der Nullkalkung erhöhte Benetzungshemmung kann durch die beiden Kalkformen gesenkt werden. Da auf Standorten mit höheren Tongehalten und Gehalten an organischer Substanz noch deutlichere Effekte von Kalkgaben zu erwarten sind, werden ab 2017 dann auch die weitere Standorte auf tonreichen Marschböden in Schleswig-Holstein untersucht. In dem Vortrag werden die Ergebnisse und die dabei ablaufenden Prozesse vorgestellt.